

SIYOSAT , SIYOSIY JARAYON VA SIYOSIY MUNOSABATLAR.

Nurbekova Elnora

O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik
yönalishi 2- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676050>

Anotatsiya: Jamiyat ijtimoiy guruhlar, qatlamlar, individlar, tabaqalar, sinflar birlashuvidan, jiplashuvidan tarkib topar ekan, uni boshqarish uchun ma'lum siyosatni olib borishni taqozo etadi. Chunki ma'lum tanlab olingan siyosatni yurgizish orqali sotsial subekt hisoblangan davlatda ijtimoiy tartib, barqarorlik, ijtimoiy bahamjihatlik, tinchlik, adolat kabi qoida-qonunlar o'rnatiladi. Jamiyat ijtimoiy guruhlar, qatlamlar, individlar, tabaqalar, sinflar birlashuvidan, jiplashuvidan tarkib topar ekan, uni boshqarish uchun ma'lum siyosatni olib borishni taqozo etadi. Chunki ma'lum tanlab olingan siyosatni yurgizish orqali sotsial subekt hisoblangan davlatda ijtimoiy tartib, barqarorlik, ijtimoiy bahamjihatlik, tinchlik, adolat kabi qoida-qonunlar o'rnatiladi.

Tayanch iboralar:

Siyosat, siyosiy hayot, siyosiy jarayon, siyosiy munosabat, siyosat turlari (adolatli, adolatsiz), siyosat funksiyalari, siyosiy barqarorlik, nisbiylik, o'zgaruvchanlik, siyosiy vositalar, iqtisodiy siyosat, ijtimoiy siyosat, madaniy siyosat, huquqiy siyosat, demografik siyosat, milliy siyosat, ekologik siyosat, kadrlar siyosati.

“Siyosat” tushunchasi keng va tor ma'noda qullaniladi. Keng ma'noda qullaniladigan siyosat tushunchasi bir butun ijtimoiy hayotning obyektiv rivojlanish qonuniyatlarini o'zida aks ettiradi. Siyosat o'z ta'sir etish obyektiga ko'ra 2 ga: ichki va tashqi Siyosatga bo'linadi. Siyosat ijtimoiy hodisa sifatida jamiyat hayoti sohalari: iqtisodiy, ijtimoiy, milliy, ilmiy texnikaviy, ekologiya, madaniyat, harbiy va b. Sohalarni qamrab oladi. Shu tarzda iqtisodiy S, ijtimoiy S, milliy S, demografik S, agrar S, texnikaviy S, ekologik S, madaniy S, kadrlar Si, harbiy Siyosat va b. Yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Siyosat subyektlari orqali ham ifodalanadi. Mac, davlat Si, partiyalar va jamoat birlashmalari va harakatlari va h. k. qamrab oladi.

Kishilar, mamlakatga kimlar va qanday rahbarlik qilayotganligi to'g'risida fikr yuritganda ko'pincha «siyosat» so'zini ishlatadilar. Biroq, aslida istalgan kishilar guruhi tomonidan qabul qilinayotgan mutlaqo barcha qarorlarning o'zi siyosat hisoblanadi. Shuningdek oz fikrlarini mulohaza qilib rejalashtirish ham bir siyosiy jarayon hisoblanadi. Siyosiy faoliyat sub'ektlari bilan bir qatorda uning ishtirokchilari ham mavjud bo'lib, bular ijtimoiy guruhlar, shaxslar, turli tashkilotlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Siyosiy jarayon ishtirokchilari va

sub'ektlari o'zlarining rol vazifalari va pozitsiyalarini amalga oshirish jarayonida o'zlarining „ahamiyati, siyosiy tizim elementlarini qayta ishlab chiqarish, rivojlantirish, o'zgartirish yoki yo'q qilish qobiliyatini“ ko'rsatishlari kerak. Bu yerdan siyosiy jarayon tufayli “siyosiy tizimda yuz beradigan, uning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishini tavsiflovchi ham yuzaki, ham chuqur o'zgarishlar ko'zga tashlanadi”.

Siyosiy jarayonni amalga oshirish tartibini ifodalash uchun siyosiy jarayonni tushunish juda muhimdir. Yaxlit yagona jarayon to'rt bosqichga yoki bosqichlarga bo'linadi:

- 1.Siyosiy tizimni shakllantirish;
2. Komponentlarning ko'payishi va siyosiy tizim belgilari;
- 3.Siyosiy va boshqaruv qarorlarining qabul qilinishi va qabul qilinishi;
4. Siyosiy tizim faoliyatini boshqarish.

Siyosiy jarayon imonli Turi an'anaviy mamlakatlar yoki modernizatsiya qilishning dastlabki bosqichida mamlakatlar uchun xosdir. Bunday siyosiy jarayonning bunday turida siyosiy o'zgarishlar texnologiyasi yo'q, ammo mafkura, protsedura emas, balki birlashtirilgan jamiyatning g'oyasi. Bunday holda, ko'p narsa mafkuraning mazmuniga, davlat qurilmasining ko'rsatilgan asosiy printsiplariga bog'liq.

Tashqi va ichki siyosiy jarayonlar.

Ko'rib chiqilayotgan hodisaning birinchi asosi tashqi siyosat yoki ichki siyosiy uchun navlarini tayinlashdir. Birinchi tur bilan bog'liq bo'lgan jarayon, alohida davlatda faoliyat yuritadigan vakolatxonalar va jamiyat muassasalari bilan bevosita bog'liq bo'lgan sub'ektlarning ishtirok etishini o'z ichiga oladi. Bular rasmiylarda har qanday pozitsiyaga ega bo'lgan odamlar, korxonalar rahbarlari, jamoat tuzilmalari, partiyalar, partiyalar yoki oddiy fuqarolar. Tashqi siyosat jarayoni shuni ko'rsatadiki, chet ellik sub'ektlar o'z yo'nalishiga ta'sir qiladi – davlatlar, xorijiy korporatsiyalar va muassasalar rahbarlari.

Hozirgi kunda mamlakatimizning konstitutsiyasining ozigartirilayotganini ham bir siyosiy jarayon deb olsak bo'ladi. Konstitutsiya davlat faoliyatida asosiy qomus deyiladi. U o'z nomi bilan asosiy qomus bo'larkan, yaxshi ma'noda qotib turadigan hujjat bo'lishi kerak.Konstitutsiya uzoq yillar o'zgarishsiz xizmat qiladigan hujjat. Unga kiritiladigan o'zgarishlarga esa uzoq yillar tayyorgarlik ko'rilishi va bunga jiddiy asos va dalillar bo'lishi kerak.Komissiya ishlab boshlaganiga shuncha payt o'tgan bo'lsa, bunga hali komissiya tomonidan yetarli dalil, sabablar keltirilmadi. Ha, ayrim moddalar o'zgarishi kerakdir, lekin bunga strategik katta asos berilganini ko'rmadim.Ammo boshqa tomondan olib

qaraganda, konstitutsiya albatta o'zgarishi va undagi avtoritarizm, superprezidentlik ruhiyati o'zgarib, xalqqa tayanish orqali ishlashga o'tilishi kerak. Bizga 36 millionlik aholining qudratini ifoda qiluvchi konstitutsiya kerak. Siyosiy munosabatlar.

Hozirgi kunga kelib insoniyat qanchalik ijtimoiy, milliy, siyosiy, irqiy, diniy va boshqa belgilardan kelib chiqqan xilma-xil to'siqlar bilan turli guruhlarga ajratib tashlangan bo'lmasin, xalqlarning turmush tarzlarining hammasi bitta sayyora-Yerda istiqomat qiladilar, hamma uchun bir umumiy bo'lgan muhitda hayot kechiradilar. Bunday muammolarni hal qilish ko'pchilik mamlakatlar va xalqlar oldida turgan vazifalarga aylanib bormoqda. Xalqaro siyosiy munosabatlarning rivojlanishi bu munosabatlarda kelib chiqadigan turli xildagi ziddiyatlarga va ularni hal qilishga bog'liqdir.

Hozirgi davrda xalqaro siyosiy munosabatlarda mavjud bo'lgan ziddiyatlar quyidagilardan iborat.

- 1) Xalqaro siyosiy munosabatlarda mavjud bo'lgan muammolar bilan ularni hal qilish imkoniyatlari o'rtasidagi ziddiyatlar;
- 2) Har bir mamlakatning milliy manfaatlari bilan ularning baynalminal manfaatlari o'rtasidagi ziddiyatlar;
- 3) Xalqaro siyosiy munosabatlarda ishtirok qiluvchi sub'ektlarning manfaatlari o'rtasidagi ziddiyatlar;
- 4) xalqaro siyosiy munosabatlarni tartibga solish bilan uning imkoniyatlari o'rtasidagi ziddiyatlar.

Xalqaro maydondagi hamkorlik ilg'or dunyo tajribasini o'rganish, xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish orqali O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha vazifalarni hal qilishga yordam berishi kerak, bu mamlakatda maksimal qulay amaliy va investitsion muhitni shakllantirishga o'z hissasini qo'shadi.

Bu borada Respublika tashqi siyosiy strategiyasi xorijiy mamlakatlar bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni, ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqarishga jalb etish, mahalliy eksport geografiasini kengaytirish sohasida yangi qirralarni ochdi.

Xulosa

Siyosiy jarayonlar va siyosiy munosabatlardagi ziddiyatlar yo'qolib ketmaydi, ular bu sohadagi muammolarning hal qilinishiga qarab yangidan paydo bo'laveradi va shu tariqa bu sohada rivojlanish, taraqqiyotga erishib borilaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Politologiya: O'quv qo'llanma / Otamurodov S., Ergashev I., Akramov Sh., Qodirov A. – T., 1999.
2. Politologiya: Ma'ruzalar matni/ Taqrizchilar V.S.Kim, J.Baxronov.-T., 2000. – 15-40.
3. Pugachev V.P., Solovyev A.I. Siyosatshunoslikka kirish: O'quv qo'llanma. T., 2004. – B.6482, 184-201.
4. Temur tuzuklari / Mas'ul muharrir B. Ahmedov. – T., 1991. – B. 3-16.
5. Odilqoriyev X.T., Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyat nashriyoti. T., 2009 -B. 5-32.
6. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – T., 2008. – B. 15-36.
7. O'zbekiston Respublikasining «Jamoat tashkilotlari to'g'risida»gi 1991 yil 15 – fevral qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi. – T., 1991. - №4; 1992. №9.-363-m.; 1997.№4-5. 126-m.; 1998.-№3.-38-m.
8. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy prinsiplari to'g'risi»gi 1996 yil 26 dekabr qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi. –T., 1997. - №2.
9. O'zbekiston Respublikasining «Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish hamda mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to'g'risida»gi Konstitusiyaviy qonuni // Halq so'zi. – 2007. – 12 aprel. - №71.
9. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. T6.-T., 1998. –B. 31-261.
10. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T.3. –T., 1996. –B. 370-404.
11. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz. T.8.2000.-B. 479-488.

